

УДК 004.432.2:37.02

Войтенко Максим

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Олефіренко Надія

доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0002-9086-0359>

РОЗРОБКА ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON У БАЗОВІЙ СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Анотація. У статті розглянуто методичні аспекти розробки системи практичних завдань для навчання учнів базової середньої школи основ програмування мовою Python. Обґрунтовано доцільність використання мови Python як інструменту для навчання основ програмування. Розкрито принципи формування системи завдань для навчання учнів основ програмування. Наведено окремі приклади практичних завдань.

Ключові слова: Python; практичні завдання; базова середня школа; основи програмування; методика навчання інформатики.

Постановка проблеми. Основи алгоритмізації та програмування наразі є фундаментальною складовою шкільного курсу інформатики в базовій школі. У всіх модельних навчальних програмах з інформатики для 7-9 класів визначено змістову лінію, пов'язану із алгоритмізацією і програмуванням, яка може називатися по-різному. Наприклад, у модельній програмі авторського колективу під керівництвом В. Ривкінда [3] змістова лінія має таку назву - «Алгоритмізація і програмування», водночас у програмі авторів О. Пасічник, Л. Козак, А. Ворожбит [2] відповідна змістова лінія називається як «Програмування: від коду до успіх», а в модельній програмі Н. Морзе та О. Барна [1] програмування є складовою змістовою лінії «Вирішення проблем».

Серед мов програмування, які вивчаються в закладах середньої освіти, особливе місце займає Python, яка є універсальною, достатньо простою, зрозумілою для початківців, передбачає «легкий» старт у створення програмних продуктів.

Крім того, зрозумілий і нескладний інтерфейс середовищ розробки дає можливість учням відразу відслідковувати помилки і бачити результати своєї роботи. Мова Python не тільки активно використовується у створенні реальних програмних продуктів, але кілька років очолює світовий рейтинг мов програмування відповідно до індексу ТЮВЕ [4]. Зазначені переваги спонукають учителів вибирати мову програмування Python для вивчення у 7-9 класах школи. Разом з тим, навчання програмування учнями 7 класів потребує ретельно продуманого підбору практичних завдань, які відповідають не тільки віковим особливостям учні, рівню їх пізнавальних можливостей, але й змісту дотичних шкільних предметів – математики, фізики, біології тощо. Незважаючи на наявність системи практичних завдань у навчальних підручниках та посібниках, вчителі відчують їх недостачу для забезпечення ефективного освітнього процесу. Отже, питання розробки системи практичних завдань для формування базових умінь програмування учнями 7-9 класів залишається актуальним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, пов'язані із навчанням програмування учнів базової середньої школи, піднімаються у багатьох наукових публікаціях. Так, концептуальні засади навчання учнів основ програмування розкриваються у роботах В. Бикова, Л. Білоусової, М. Жалдака, Н. Морзе, В. Ривкінда, І. Мінтій, С. Ракова, С. Семерікова, О. Співаковського, О. Спіріна та багатьох інших науковців. Проблеми вибору і визначення змісту навчання програмування висвітлюються у дослідженнях Я. Глинського, Л. Гришка, Ю. Машбиця, В. Ключко, О. Пасічник, В. Руденка, О. Семеніхіної, Л. Семко. Разом з тим, проблеми практичної підтримки навчання мов програмування потребують подальшої розробки.

Метою статті є висвітлення системи розроблених практичних завдань для вивчення мови програмування Python учнями базової середньої школи.

Виклад основного матеріалу. При підготовці практичних завдань ми вважали необхідним врахувати низку принципів навчання: послідовності навчання, системності, доступності змісту завдань, використання наочності, варіативності завдань. Зокрема, необхідно поступово ускладнювати складність завдань, і кожен нову тему розпочинати із достатньо простих вправ,

пояснень, які спираються на життєвий досвід учнів. Наприклад, під час вивчення циклічних алгоритмічних структур спершу слід пропонувати завдання на виведення послідовності чисел, а вже потім виконання обчислень в межах циклу, використання умовних операторів, вкладених циклічних структур.

Іншою важливою проблемою є забезпечення доступності змісту завдань, зважаючи на юний вік учнів та їх життєвий досвід. На наш погляд, учням 7-9 класів доцільно пропонувати завдання, які пов'язані з їх повсякденним життям - реалізувати нескладний ігровий сценарій, порахувати вартість покупки, визначити поточну температуру у різних системах вимірювання тощо.

При навчанні програмування важливим є використання наочних прикладів. Як зазначають О. Косовець та Д. Таскаєв, використання аналогій з реального життя та наочних прикладів дають змогу учням краще усвідомити складні концепції й абстрактні поняття, зосереджують увагу на важливих елементах теми [5].

При розробці завдань вважаємо доцільним дотримуватися принципу варіативності завдань, що дає змогу учителю швидко адаптувати зміст відповідно до інтересів учнів, їх настрою, їх поточних запитів. Наявність різних варіантів завдань з програмування також дасть змогу кожному учневі отримати завдання, що відповідає його «найближчій зоні розвитку». При цьому окремі варіанти можуть бути визначені в тексті самого завдання. Наприклад, завдання щодо виведення чисел від 1 до 10 може бути представлено у таких варіантах: «вивести парні числа від 1 до N », «вивести N парних чисел», «вивести спершу парні числа, потім непарні числа від 1 до N ». Крім того, для учнів з високим рівнем навчальних досягнень можна ускладнити це завдання наявністю додаткових умов: «вивести всі прості числа від 1 до N », «вивести парні числа 1 до N , які діляться також на 3, 5 та 7» тощо.

Наведемо окремі приклади завдань з початкового етапу викладання основ програмування.

Опанування основ програмування традиційно розпочинається з написання програм, що містять лінійні алгоритмічні структури. На цьому етапі учні навчаються правильно вводити інформацію, зберігати у змінних та виводити текст на екран. Це формує розуміння принципів взаємодії користувача з програмою та

закладає фундамент для подальшого вивчення алгоритмів і структур даних, а різні варіанти одного й того ж завдання й можливість його вибрати сприятимуть розвитку відповідальності і самостійності.

Завдання: Написати програму, яка запитує у користувача його ім'я та вітає його з сьогоднішнім днем. Наприклад,

Як тебе звати? Марійка!

Добрий день, Марійка! Приємно познайомитися!

Приклад виконаного завдання:

```
name = input("Як тебе звати? ")
print()
print("Добрий день, ", name, " ! ")
```

Інший варіант цього ж завдання може виглядати так: Написати ігрову програму, яка формує оригінальний казковий сюжет на основі відповідей користувача на запитання. Питання до користувача:

- Як звати головного героя?
- Хто він або що він? (*людина, тварина, казковий персонаж...*)
- Який він? (*2–3 риси характеру*)
- Чим він зазвичай займався?
- Хто був його найкращим другом?
- Що з ним одного дня трапалося?
- Хто допоміг герою впоратися з проблемою?
- Чим у результаті все закінчилося?

Казковий сюжет може виявитися таким:

Кажуть, це трапалося дуже-дуже давно, коли у тридев'ятому царстві жив-був Звали його Він був дуже хороший, Зазвичай він У нього було багато друзів, але найкращим другом був Одного разу сталося ось що: зовсім не знав, що робити далі. Але тут прибіг , і все стало добре —

Приклад виконаного завдання.

```

name = input("Як звати головного героя? ")
who = input("Хто він або що він? ")
traits = input("Який він? ")
activity = input("Чим він займався? ")
friend = input("Хто був його найкращим другом? ")
event = input("Що з ним сталося? ")
helper = input("Хто допоміг герою? ")
ending = input("Чим усе закінчилося? ")

print()
print("У тридев'ятому царстві жив-був", who, "на ім'я", name + ".")
print("Він був", traits + ".")
print("Зазвичай він", activity + ".")
print("Найкращим його другом був", friend + ".")
print("Одного разу сталося ось що:", event + ".")
print("Герой не знав, що робити. Але тут з'явився", helper + ".")
print("У кінці все закінчилося так:", ending + ".")

```

На наступному етапі учні опановують основи роботи з даними — вони навчаються вибирати правильні типи змінних, виконувати прості арифметичні дії, коректно виводити дані різних типів. Також можна навести кілька подібних завдань:

- Написати програму пошуку середнього арифметичного трьох чисел.
- Запитати у користувача поточну температуру повітря в градусах Цельсія та вивести її у Фаренгейтах.
- Запитати у користувача довжину і ширину кімнати і вивести її площу
- Запитати у користувача рік його народження й обчислити кількість його років.

Зазначені принципи лягли в основу розробки системи завдань з усіх тем розділу «Алгоритмізація та програмування» для учнів 7-9 класів.

Висновки. Таким чином, аналіз модельних навчальних програм з інформатики для учнів 7-9 класів показав, що формування умінь програмування потребує ретельно продуманої системи практичних завдань. Розроблена система вправ ґрунтується на таких принципах, як послідовність і системність, доступність змісту, наочність результатів, варіативність, інтерактивність. Наведені приклади завдань демонструють

практичну спрямованість навчання учнів закладів загальної середньої освіти мови програмування Python.

Список використаних джерел

1. Морзе Н. В., Барна О. В. Модельна навчальна програма «Інформатика. 7–9 класи» для закладів загальної середньої освіти URL: <https://surli.li/fmzhqt>
2. Пасічник О. В., Козак Л. З., Ворожбит А. В. Модельна навчальна програма «Інформатика. 7–9 класи» для закладів загальної середньої освіти URL: <https://surli.cc/knyqdm>
3. Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. Модельна навчальна програма «Інформатика. 7–9 класи» для закладів загальної середньої освіти URL: <https://lnk.ua/KVv8z764E>
4. Jansen P. TIOBE Index for November 2025. URL: <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>
5. Косовець О., Таскаєв Д. Методика навчання масивів учнів закладів загальної середньої освіти: аналіз підручників з інформатики. *Математика, Інформатика, Фізика: Наука та Освіта*. 2024. Том 1 (№ 2). С. 138-146.

DEVELOPMENT OF PRACTICAL TASKS FOR LEARNING THE PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE IN LOWER SECONDARY SCHOOL

M. Voitenko, N. Olefirenko

Abstract. The article examines the methodological aspects of developing a system of practical tasks for teaching the basics of Python programming to lower secondary school students. The expediency of using the Python language as a tool for teaching the fundamentals of programming is substantiated. The principles of forming a system of tasks for teaching students the basics of programming are revealed. Specific examples of practical tasks are provided.

Keywords: Python; practical tasks; lower secondary school; programming basics; computer science teaching methodology.